

CANTICO

A LA SAGRADA MAGNIFICA, TRADUCIDA DEL LATIN AL CASTELLANO por un verdadero Sacerdote, Canonigo de la Santa Iglesia Catedral de Toledo, y revisada por el Sr. Arzobispo de dicha Iglesia se ha dignado el conceder ochenta dias de indulgencias á toda persona que rezare ó leyere la Magnifica de la Virgen, defensa singular para toda clase de tormentas, nubes tempestuosas, rayos y centellas.

Magnifica y engrandeco
mi alma con todo amor
al Señor Omnipotente,
que el cielo y tierra crió,
y con admirable gozo
mi espíritu se alegró
en Dios su querido Hijo
mi Jesus y Salvador
por que miró la bajeza
de su Sierva y me ensalzó
á una dignidad tan alta

que otra ninguna igualó,
sin duda por otra causa
toda fiel generacion
dirá que por excelencia
Bienaventurada soy,
porque obró en mi grandes cosas
el que poderoso Dios
y su nombre santo y digno
de eterna veneracion,
y su gran misericordia
de gente en gente pasó,

y todos los que le virven
con reverencia y amor
mostró en su Divino brazo
de su potencia el valor
abatiendo á los soberbios
por su altivo corazon,
depuso á los poderosos
de la silla de su honor,
y á los pequeños humildes
dichosamente ensalzó,
de bienes llena á los pobres
pero á los ricos dejó
vacios por su avaricia
y pernicioso ambicion,
residió Israel su pueblo,

dé su piedad se acordó,
pues ya en mi vientre recibe
ser hombre el Hijo de Dios,
segun dijo nuestro padre
Abraam, Isaac y Jacob.
Cumpla Dios en mi su sierva
la palabra que le dió
Gloría al Padre, Gloria al Hijo
y al eterno y sacro amor,
tres personas siempre iguales
y en esencia solo un Dios
como se le dió al principio
ahora y siempre se le dió,
se le den todos los siglos,
Gloria infinita al Señor.

JACULATORIA.

*COMPUESTA POR EL Sr. OBISPO DE TORTOSA PARA
que todos los fieles pidan al Señor misericordia, y conceda el dicho
señor Obispo cuarenta dias de indulgencias à todas las personas que
diariamente rezaren ó leyeren dicha Jaculatoria.*

Pues que te amo Señor,
mas que á mi alma y mi vida
me duelo de tu caida
aqui me valga tu amor,
no me mires con rigor
miradme con gran piedad,
yo conozco mi maldad,
yo demi culpa me duelo,
y á tu Tribunal apelo
por tu amor y caridad:
yo soy la Oveja perdida
que salí de tu rebaño,

y conociendo mi daño
te doy mi alma y mi vida.
Madre del Verbo éncarnado
tú me amparas y te ruego,
y mi alma te la entrego
mi corazon humillado:
me pesa de haber pecado,
dadme Señor un dolor,
que sea con tal forvor,
que mi corazon derrita,
y mi alma esté contrita
considerando en tu amor.

REIMPRESO EN CARMONA.

Imp. de D. José Maria Moreno, calle de Madre de Dios num.